

Міністерство охорони здоров'я України
Національна академія медичних наук України
Українське товариство радіаційних онкологів (УТРО)
Національний інститут раку МОЗ України
Державна установа «Інститут медичної радіології та онкології
ім. С.П. Григор'єва НАМН України»
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика
Українське товариство фахівців ядерної медицини (УТФЯМ)
Головне управління охорони здоров'я Одеської обласної держадміністрації
Комунальне підприємство «Одеський обласний онкологічний диспансер»
Державне підприємство «УДВП ІЗОТОП»

УРОЖ *Український
Радіологічний
та Онкологічний
Журнал*

Додаток 2 2020

МАТЕРІАЛИ

науково-практичної конференції

Українського товариства радіаційних онкологів (УТРО)

за участі міжнародних фахівців

«Актуальні питання радіаційної онкології в Україні»

16-17 вересня 2020 р.

м. ОДЕСА

МЕТОДИ ПРОФІЛАКТИКИ ПРОМЕНЕВИХ РЕАКЦІЙ ПРИ ОПРОМІНЕННІ ВТОРИННОГО РАКУ ВАГІНИ <i>Іванкова В.С., Хруленко Т.В., Барановська Л.М., Матвієвська Л.В.</i>	42
ВПЛИВ ІНГІБІТОРА ЦОГ-2 НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОМЕНЕВОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА НДРЛ <i>Старенький В.П., Білозор Н.В., Мітряєва Н.А., Гребіник Л.В. ...</i>	45
СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ЛІКУВАННЯ МІСЦЕВО- РОЗПОВСЮДЖЕНОГО РАКУ ШИЙКИ МАТКИ <i>Сухіна О.М., Старенький В.П., Грановська Г.І., Шуміло А.О.</i>	48
HDR-БРАХІТЕРАПІЯ В КОМБІНОВАНОМУ ЛІКУВАННІ РАКУ ШИЙКИ МАТКИ НА РАННІХ СТАДІЯХ <i>Сухіна О.М., Грановська Г.І., Сухін В.С., Немальцова К.В.</i>	50
ОСОБЛИВОСТІ ТОПОМЕТРИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА РАК ГОЛОВИ ТА ШИЇ <i>^{1,2}Артюх С.В., ^{1,2}Старенький В.П., ¹Сухіна О.М., ¹Макарук О.В., ¹Семененко К.О.</i>	52
ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ, ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНОЇ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ В УКРАЇНІ <i>Кулініч Г. В., Орловська Е. Б., Гладких Ф. В.</i>	55
НЕВРОЛОГІЧНА СЛУЖБА ВІДДІЛЕННЯ ПРОМЕНЕВОЇ ПАТОЛОГІЇ ІНСТИТУТА МЕДИЧНОЇ РАДІОЛОГІЇ ТА ОНКОЛОГІЇ, КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ПОШКОДЖЕНЬ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ. <i>Зац О.С.</i>	58

ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ, ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНОЇ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ В УКРАЇНІ

Кулініч Г. В., Орловська Е. Б., Гладких Ф. В.

Державна установа «Інститут медичної радіології та онкології
ім. С. П. Григор'єва Національної академії медичних наук
України»

Попри беззаперечні досягнення у галузі діагностики й лікування онкологічних захворювань, в усьому світі зберігається тенденція до зростання захворюваності на злякисні новоутворення. Пацієнти онкологічного профілю в тій чи іншій мірі потребують паліативної або симптоматичної допомоги.

Згідно з визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) паліативна допомога є підходом, який покращує якість життя пацієнтів та членів їх родини, у ситуації, пов'язаній із хворобою, що загрожує життю, через попередження та послаблення його страждань шляхом ранньої ідентифікації, оцінки та лікування болю та полегшення інших фізичних, психосоціальних і духовних проблем.

Принципи паліативної допомоги

Гідність та автономія пацієнта – будь-який хворий має право обирати, де саме і як отримувати паліативну допомогу. Будь-який догляд повинен здійснюватися тільки за згодою хворого або його родичів, якщо пацієнт не здатний сам приймати рішення. Обов'язкова умова – до хворого слід ставитися з чуйністю та повагою, не ображаючи його релігійних й особистих поглядів.

Тісна взаємодія з хворим та його найближчими родичами при плануванні паліативних заходів і їх безпосередньому проведенні. Не прийнятними є різка й несподівана для хворого і його родини зміна ходу лікування – всі зміни повинні бути узгоджені.

Безперервність. Стан пацієнта має безперервно відслідковуватися, а догляд і призначення ліків бути постійним з дня звернення й до останнього дня.

Спілкування. Невиліковно хворі нерідко замикаються в собі, йдуть від будь-яких контактів. Однак доброзичливе спілкування здатне збільшити ефективність паліативної допомоги.

Міждисциплінарний і мультипрофесійний підхід. Щоб досягти максимального ефекту, хворого відвідують лікарі різних спеціальностей, соціальні працівники, психологи, а якщо потрібно, і служителі церкви.

Підтримка родичів. Не тільки сам хворий, але і його родина постійно перебувають у стані сильного стресового навантаження. Тому їм також надається необхідна психологічна підтримка і проводиться навчання правилам догляду.

Паліативна медична допомога онкологічним хворим має на озброєнні ряд самостійних методів: знеболення, детоксикацію, паліативні інструментальні та хірургічні втручання, радіочастотна абляція, променева терапія з метою аналгезії, паліативна хіміотерапія та ін.

Паліативна допомога хворим може бути організована трьома способами: в домашніх умовах, амбулаторно, стаціонарно.

В Україні паліативна допомога, як підхід, що дозволяє покращити якість життя пацієнтів з невиліковними захворюваннями, почав розвиватися з кінця 90-х років ХХ століття.

На сьогоднішній день за стандартами ВООЗ необхідним мінімумом є 100 ліжок для паліативних хворих на 1 млн. населення. Тобто для України ця потреба становить 4200 ліжок. За даними Царенко А. В. станом на 1 жовтня 2018 р. в Україні у системі охорони здоров'я діяли 19 хоспісів (567 ліжок) і 68 відділень паліативного догляду у закладах різного профілю (1626 ліжок). Отже це складає 64,3 % від потреби. Для України притаманним є організація паліативних відділень на базі стаціонарних медичних закладів.

У Харкові з установ державної форми власності паліативну медичну допомогу надають: Харківський обласний центр паліативної медицини «Хоспіс», відділення паліативної допомоги (дитячий хоспіс) Комунального некомерційного

**Матеріали науково-практичної конференції
«Актуальні питання радіаційної онкології в Україні»**

підприємства «Міська дитяча лікарня № 5» Харківської міської ради, хоспіс на базі Харківської міської клінічної багатопрофільної лікарні № 17 та Державна установа «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор'єва Національної академії медичних наук України» Розробляється програма розвитку Харківського обласного центру паліативної медицини.

Відділення променевої патології та паліативної медицини Державної установи «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор'єва Національної академії медичних наук України» створено у 2019 р. та надає паліативну допомогу в обсязі 10 ліжок. У відділенні впроваджено весь спектр сучасних технологій паліативної медичної допомоги хворим на поширені форми злоякісних новоутворень згідно з Європейськими стандартами, що включає різні види циторедуктивних та паліативних оперативних втручань, паліативну променеву та хіміотерапію, молекулярно-генетичне тестування для відповідного медикаментозного лікування, особливо із застосуванням таргетних та імунопрепаратів, хіміоемболізації, встановлення інфузійних портсистем, радіочастотна абляція, стентування порожнистих органів та судин, трансфузії препаратів крові та кровозамінників, дезінтоксикаційна терапія (методи гемоультрафільтрації та електрохімічної детоксикації), призначення знеболюючих препаратів та забезпечення належного догляду за пацієнтом в стаціонарних умовах. Крім того, надається висококваліфікована психологічна допомога хворим онкологічного профілю на різних етапах протипухлинного лікування. В роботі відділення задіяний потенціал усього Інституту.

Висновки. На сьогоднішній день в Україні паліативна допомога розвивається згідно з міжнародними стандартами, але її обсяг недостатній. Практично отримати висококваліфіковану допомогу невиліковні хворі можуть тільки в умовах стаціонару. Мультидисциплінарний підхід є ключовим для Державної установи «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор'єва Національної академії медичних наук України».

УДК: 617+616+006

К-27

Редакційна рада
Красносельський М.В. (голова)
Вінніков В.А. (заступник голови)
Іванкова В.С.

Відповідальний секретар Кулініч Г.В.

Матеріали науково-практичної конференції Українського товариства радіаційних онкологів (УТРО) за участі міжнародних фахівців «Актуальні питання радіаційної онкології в Україні» м. Одеса, 16-17 вересня 2020 року.
/Ред. рада Красносельський М.В.(голова) та ін.

Державна установа «Інститут медичної радіології та онкології ім. С.П. Григор'єва НАМН України» — Харків

Адреса редколегії:
ДУ «Інститут медичної радіології та онкології ім. С.П. Григор'єва НАМН України»,
вул. Пушкінська, 82, Харків, 61024

Оргкомітет не несе відповідальності за зміст опублікованих тез

ДУ «Інститут медичної радіології та онкології ім. С.П. Григор'єва НАМН України», 2020 р.

Підп. до друку .07.09.2020 р. Формат 60x84 1/16 Спосіб друку - типографія.
Умов. друк. арк. 1,4 Тираж 100 прим. Ціна договірна.

Віддруковано в типографії МАДРИД
61024, м. Харків, вул. Максиміліанівська, 11
Свідоцтво про державну реєстрацію 2548806169

info@madrid.in.ua
тел. 756-53-25

Міністерство охорони здоров'я України
Національна академія медичних наук України
Українське товариство радіаційних онкологів (УТРО)
Національний інститут раку МОЗ України
Державна установа «Інститут медичної радіології та онкології
ім. С.П. Григор'єва НАМН України»
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика
Українське товариство фахівців ядерної медицини (УТФЯМ)
Головне управління охорони здоров'я Одеської обласної держадміністрації
Комунальне підприємство «Одеський обласний онкологічний диспансер»
Державне підприємство «УДВП ІЗОТОП»

ПРОГРАМА

науково-практичної конференції

Українського товариства радіаційних онкологів (УТРО)
за участі міжнародних фахівців присвяченої
100-річчю Національного інституту раку МОЗ України
та 100-річчю ДУ «Інститут медичної радіології
та онкології імені С.П. Григор'єва НАМН України»

«Актуальні питання радіаційної онкології в Україні»

16-17 вересня 2020 р.
м. ОДЕСА

Проведення конференції затверджено МОЗ та НАМН України і внесено до реєстру заходів МОЗ України на 2020 рік.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 332 від 20.11.1991 р. запрошення є офіційним документом для оформлення відрядження. Відшкодування витрат на відрядження здійснюється за основним місцем роботи.

Місце проведення та адреса проведення конференції: м. Одеса, Миколаївська дорога, 168 в, Гостинний двір «Дім Павлович».

Реєстраційний внесок є обов'язковим і складає 600 грн., сплачується на місці і включає: участь у роботі конференції, отримання матеріалів конференції, відвідування виставки, отримання сертифіката учасника.

Дружня вечеря - 16 вересня 2020 р., Гостинний двір «Дім Павлович» – 650 грн., м. Одеса, Миколаївська дорога, 168 в.

Форми участі у заході: виступ із доповіддю; стендова доповідь; виступ із доповіддю та публікація; участь у засіданнях без доповіді.

Для участі у конференції запрошуються головні спеціалісти, лікарі за фахом «Променева терапія», «Радіологія», «Онкологія», «Радіобіологія» та медичні фізики.

Під час проведення конференції працюватиме виставка провідних вітчизняних та іноземних виробників радіологічного обладнання та інших медичних приладів, хіміопрепаратів, радіофармпрепаратів.

Всі учасники конференції отримають сертифікати затвердженого зразка.

Матеріали конференції будуть опубліковані у Додатку до «Українського радіологічного та онкологічного журналу».

Регламент роботи конференції

15 вересня 2020р. – заїзд; оглядова екскурсія по м. Одеса.

16 вересня 2020р.– реєстрація учасників конференції з 8.00

16 вересня 2020р.- відкриття конференції з 9.00

16 – 17 вересня 2020р.– пленарні засідання (лекції 20-30 хв.; доповіді – 15-20 хв.)

18 вересня 2020р. – від'їзд.

Оргкомітет пропонує заздалегідь придбати квитки на проїзд у зворотному напрямку.

України», м. Харків, Україна)

- ІНТЕНСИВНІСТЬ ГЕНЕРУВАННЯ СУПЕРОКСИДНОГО АНІОН-РАДИКАЛА ЛІМФОЦИТАМИ КРОВІ ДОНОРІВ ЯК ПРЕДИКТОР ЇХ РАДІОЧУТЛИВОСТІ (Дружина М.О., Маковецька Л.І., Дьоміна Е.А., Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Київ, Україна)
- ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНОЇ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ В УКРАЇНІ (Кулініч Г.В., Орловська Е.Б., Гладких Ф.В. Державна установа «Інститут медичної радіології та онкології ім. С.П. Григор'єва Національної академії медичних наук України»).

Обговорення доповідей.

Стендові доповіді.

16⁰⁰ – 17⁰⁰ Ухвалення резолюції, закриття конференції

Відповідальні особи:

1. **У Києві:** президент УТРО — професор Іванкова Валентина Степанівна: тел. +38 (044) 259-01-95 або +38 (050) 958-33-43, e-mail: valentina_ivankova@ukr.net; Хруленко Тетяна Валеріївна, e-mail: khruenko@ukr.net; +38 (050) 551-31-23.

2. **У Харкові:** Кулініч Галина Василівна: +38 (057) 725-50-74, +38 (067) 799-08-36; Золотарьова Тетяна Геннадіївна +38 (050) 806-84-26; e-mail: imr_omo@ukr.net.

3. **В Одесі:** Стоян Валентина Трифонівна: +38 (067) 724-85-83; e-mail: valiastoyan747@ukr.net